

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 10
OCTOBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-10>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А.

– иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишоневич

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Бердиева Гулмира Аминовна

– тарих фанлари номзоди

Содиржонов Мухриддин Махамадаминович

– социология ф.б.ф.д (PhD)

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллович

– сиёсатшунос, эксперт

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ХОЛМАТОВ Ғайратжон Мухторалиевич

*Наманган муҳандислик-технологиялар институти
еркин тадқиқотчиси*

ИИВ Наманган академик лицей ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10029834>

ИСҲОҚХОН ИБРАТНИНГ ИЖТИМОЙ-МАДАНИЙ МЕРОСИ ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР (ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛ)

АННОТАЦИЯ

Маданий муаммолар бўйича тарихий тадқиқотлар ўтказилди ва таълим жараёнлари, Ватанни озод қилиш, маҳаллий халқларни кўчириш Хуррияга фаровон ҳаёт, миллий ва диний урф-одатлар, урф-одатлар, миллий тил ва миллий ўзига хосликни сақлаш. Уларнинг таъкидланиши, такрорланиши нуқтаи назаридан, манбалар тадқиқотчилар томонидан илмий вазибаларининг бир қисми сифатида ишлатилишини пайқаш мумкин. Илмий мақола ўз даврининг буюк маърифатпарвар олимларидан бири Ибратнинг муносиб ҳиссасини ижтимоий-фалсафий нуқтаи назардан ўрганади ва таҳлил қилади, Жадиализм ҳаракатида биз авлодларга қолдирган ижодий мерос, шунингдек, ушбу маънавий бойликнинг аҳамияти.

Калит сўзлар: Туркистон, жадиличлик ҳаракати, ижтимоий-сиёсий, маданий соҳалар, ижтимоий фалсафа, миллий истиқлол ғояси, маданий-маърифий жараёнлар, диний анъана, анъана, миллий тил, Фарғона водийси, Ишакхон ибратлар, Уйғониш даври, маънавий-маърифий мерос, миллат, миллий-маданий тараққиёт, тилшунослик, фалсафий таҳлил.

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СОЦИОКУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ ИСХАКА ХАНА ИБРАТА (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)

АННОТАЦИЯ

Были проведены исторические исследования по проблемам культурных и образовательных процессов, освобождения родины, переселения коренных народов в Хуррию, благополучной жизни, национальных и религиозных обычаев, традиций, национального языка и сохранения национальной самобытности. В части их акцента, повторения можно заметить, что источники используются исследователями в рамках своих научных задач. Научная статья исследует и анализирует с социальной и философской точек зрения достойный вклад Ибрата, одного из великих ученых-просветителей своего времени, в движение джадидизма, творческое наследие, которое мы оставили поколениям, а также важность этого духовного богатства.

Ключевые слова: Туркестан, движение джадидизма, социально-политическая, культурная сферы, социальная философия, идея национальной независимости, культурно-образовательные процессы, религиозная традиция, предание, национальный язык, Ферганская долина, Ишакхан ибрат, Ренессанс, духовно-образовательное наследие, нация, национально-культурное развитие, лингвистика, философский анализ.

SOME REFLECTIONS ON THE SOCIO-CULTURAL HERITAGE OF ISHAQ KHAN IBRAT (SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS)

ANNOTATION

Historical research has been carried out on the problems of cultural and educational processes, liberation of the motherland, removal of the indigenous people to Hurria, prosperous life, national and religious customs, tradition, national language and preservation of national identity. In the part of their accent, repetition, it can be observed that the sources are used by researchers within the framework of their scientific problems. The scientific article explores and analyzes socially, philosophically, the worthy contribution of Ibrat, one of the Great Enlightenment scientists of his time, to the jadidism movement, the creative heritage that we left to generations, as well as the importance of this spiritual wealth.

Keywords: Turkestan, jadidism movement, socio-political, cultural spheres, social philosophy, idea of national independence, cultural and educational processes, religious tradition, tradition, national language, Fergana Valley, Ishaqkhan ibrat, Renaissance, spiritual and educational heritage, Nation, national-cultural development, linguistics, philosophical analysis.

Маълумки, Туркистон жадидчилик ҳаракати ижтимоий-сиёсий, маданий соҳаларнинг кенг қамровли бўлса-да, лекин ҳаракат ижтимоий фалсафа доирасида тадқиқ этилмаган. Мазкур ҳаракат ўлка аҳолисининг барча табақа ва қатламларини миллий истиқлол ғоясида бирлаштиришининг ўзи сиёсий онг ва тафаккурни ижтимоий кўрсаткичи, деб ҳисоблаш мумкин.

Фарғона водийси жадидчилар ҳаракатида таълим ва тарбия миллий маданиятни ривожлантириш билан уйғун ҳолда амалга оширилган ўзига хос жиҳат, деб ҳисоблаш мумкин. Айни вақтда, водийдаги миллий-озодлик ва маданий тараққийпарварлик ҳаракатлари каби *икки босқичга* шартли равишда бўлиш муаммони фалсафий таҳлилида муҳим аҳамият касб этишини тасдиқлади. Бу Шўролар тузумигача бўлган ва ундан кейинги маданий-маърифий ислохотлар давридир. Шу билан бирга, жадидлар илм-фан, таълим ва тарбия орқали маданий юксалишга эришишда шахсий ташаббускорлиги умумий анъанага айланган эди.

Фарғона водийси жадидчилик ҳаракатининг ривожиди Исҳоқхон Ибратнинг фаолияти муҳим ўринни эгаллаган. Ушбу алломанинг фаолияти мисолида водий тараққийпарварлик ҳаракатини тадқиқот предмети сифатида белгилаш мумкин. Фикримизни Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йилдаги Наманган вилоятига қилган ташрифи чоғида “...Улуғ аждодимиз Ибрат тахаллусини бежиз танламаган экан. Унинг ватан ва юрт равнақи йўлидаги фидокорона ҳаёти ... барчамиз учун ҳақиқий ибрат намунаси бўлиб хизмат қилади десам янглишмайман” [1, Б.72], дея алломанинг илмий меросини тадқиқи юзасидан махсус қарор билан далиллаш мумкин.

Исҳоқхон тўра Ибрат миллатнинг маданий тараққиётини халқнинг тарихи билан диалектик алоқадорликда тушунишиб миллий Ренессанс дастурини ишлаб чиққан эди. У ўз юртининг йирик тарихий пойтахт шаҳри Ахсикент ҳақида батафсил манбалар асосида Сирдарё бўйидаги қасабани ер силкиниши туфайли кўмилиб кетганлиги, у ҳақда маълумотлар тўплаш, газета орқали одамларга ахборот беришнинг зарурати ҳақида мурожаат билан чиққан. Сайхун бўйидаги қасаба ҳақида З.М. Бобурнинг “Бобурнома”си асосида атрофлича таъриф ва тафсиллар билан Ахси маданияти миллий тарихий маданият деган хулосага келган эди [2, Б.2].

Исҳоқхон Ибратнинг ижодининг иккинчи муҳим маданий жиҳати дунё бўйлаб саёҳатлари, онаси билан ҳаж ибодати, сўнгра Истамбул, София, Афина, Рим, Қобул ва Жидда, Лондон, Париж, Вашингтон, Ҳиндистоннинг Бомбай ҳамда Калькутта шаҳарларида бир муддат яшаганлиги, уларнинг турмуш тарзи, кундалик одатлари билан яқиндан танишиши миллий маданий тараққиёт ғояларини шаклланишига таъсир этмай қолмади. У дунё маданиятига эришмоқ орқали жамият тараққиётини тасаввур этган.

Исҳоқхон тўра Ибратнинг маънавий-маърифий меросида икки жиҳатни ҳам гуруҳлаштириш мумкин. Биринчидан, у оммани маънавий-маърифий даражасини муайян ўқув-услубий тайёргарлик, яъни ўқув дарслик, қўлланма ва таълим шаҳобчаларини тайёрлашга эътибор қаратган. Шу маънода “Луғати ситати алсина”, “Жомеъ ул-хутут”, “Тарихи Фарғона”, “Мезон уз-замон”, “Санъати Ибрат, қалами Мирражаб бандий” каби асарлари водий маориф, таълим тизими ривожига муҳим маърифий замин бўлди, деб ҳисоблаш мумкин.

Унинг шахс сифатида сиёсий қарашлари Қўқон таълим жараёнида мустақил равишда Шарқ аллома ва мутафаккирларининг асарларини мутолаа қилиши, ўлкада нашр этилаётган матбуот саҳифалари билан яқиндан танишиб борган. Унинг маърифий дунёқараши араб, форс ва рус тилларини мукамал эгаллаш чоғида янада мукамаллашиб борди. Унинг юксак ҳат саводи, тил билиши, турк, форс, араб, арман ва русча каби бир қатор тилларда ёзишга моҳир эканлигини манбалар тасдиқлайди [3, Б.56].

У Европанинг йирик шаҳарларининг ҳаётида одамларнинг турмуши бир қадар фан-техника соҳасида илгарилаб кетганлиги, Осиё халқларини колониал турмуши улардан ортда қолиши туфайли юз беришини тушунди. Унинг тирикчилиги бу вақтда хаттотлик билан ўтарди.

Фарғона водийси жадидлик ҳаракатининг биринчи босқичи Чор Россияси колониал сиёсати остида бўлганидан ўз-ўзидан рус тилини маҳаллий аҳоли томонидан эгалланиши, “лисоний маданият” шахсининг дунёқарашига таъсирини яхши тушунган Исҳоқхон Ибрат “Луғати ситати алсина” асарини нашр қилди. Мазкур қўлланманинг муҳим илмий қиммати олти тилли изоҳли луғот бўлиб, ўқувчи ундан фойдаланишда қулай мутолаа учун ишлаб чиқилган. Ушбу асарнинг ижтимоий қиммати ўлканинг рус миллатига мансуб аҳли билан ҳамкорлиги, маҳаллий миллат ёшларининг дунё ҳамжамиятига чиқиш имкони, ўлкада очилган “усули савтия” мактабларида рус тили ҳам ўқитилиши каби омиллар билан изоҳлаш мумкин. Боз устига миллий малакали кадрлар тайёрлаш учун ҳорижий тилларни билиш улар билан мулоқот қилиш орқали маданий тараққиётга эришиш замоннинг ўта долзарб муаммоси эди.

“Луғоти ситати алсина” олти тилни ўрганиш имконияти билан ёшларда геополитик дунёқараш, жаҳон халқлари маданиятига кенг йўл очиларди. Натижада, миллий маданият умуминсоний маданият ила уйғун шаклланиши учун шахсининг руҳий-психологик кайфият ва мўлжалларида ижтимоий ўсишга олиб келган. Маҳаллий аҳолининг рус мактаби ва таълимига қизиқиши ортса-да, лекин тил ўрганиш учун манбага бўлган эҳтиёжни қондириши билан ҳам маънавий-маданий ҳодиса, деб ҳисоблаш мумкин. Ерли сарт аҳолисининг тил ўрганишга қизиқиши ва қобилияти юқорилигидан Тошкентдаги китоб дўконларида бу китоб тез сотилганлиги манбаларда келтирилган [4, Б.7].

Луғоти ситати алсинанинг маҳаллий аҳоли учун қулайлиги унинг маърифий жиҳати муаллифнинг олти тиллиги, ҳорижий тилларни араб алфавитидаги таржималари билан мукамал ҳолга келтирилган. Чунки, рус ёки Европа халқлари тилларини араб тилидаги трансляцияси ўта мураккаб бўлиб, Исҳоқхон Ибрат ўқувчининг ўзлаштириши учун атрофлича лисоний таҳлил ва тушунтиришлар берган. Шу маънода китоб омма орасида кенг тарқалар, дўконларда қолиб кетмасди. ОАВда муаллифнинг ишига “... мазкур “Ситати алсина” деган жаноби қозининг ихтиро қилган луғат китоблари, гарчанд кичик бўлса ҳам бизнинг Туркистон вилоятимизда сартиялардан шунча тил билиб, бу тарика китоб ва луғот тасниф қилгон одам йўқ”, дея эътироф этилган [5, Б.60].

Ёшларнинг тил ўрганиши, дунёнинг ахборот майдонига кириш ва юз бераётган воқеалардан хабардор бўлиши илмий-дунёвий дунёқарашнинг шакллантиради. Бу ҳол аҳолининг умуминсоний ва миллий тафаккурида уйғунлашув асосида ижтимоий илғор фикр ва қарашларга маданий омил бўлиши табиий жараёндир.

Исҳоқхон тўра Ибратнинг асари олти тилда эканлиги, уни араб ёзувида маҳаллий аҳоли учун қулай бўлиб, тил ўрганишда самарали эди.

Чунки луғотда арабчага турк, ҳинд, форс, сартча ва русча сўзларнинг маъно-мазмунини берилган эди. Шу билан бирга, турли туман муомаладан чиққан сўзлар фодаланилмаганлиги ҳам муомаладаги лисон усули билан фойдали эди. Н. Наливкин ва М. Наливкина томонидан ҳам маҳаллий аҳоли учун “Словарь” тайёрланган бўлса-да, лекин унинг услубий жиҳати маҳаллий ўқувчи орасида кенг қўлланилмаган. Шу маънода миллатнинг тил ўрганиш орқали маърифий-маданий тараққиёти жадидликнинг маданий тараққиёт дастури деган фикр-хулосага келишга имкон беради.

XX асрнинг бошларида жадидчилик ҳаракати тўла шаклланиб тараққийпарвар зиёлилар маънавий-маданий ривожланишни сиёсий жараёнлар билан уйғун ҳолда шакллантирди. Ўлка аҳолисининг ягона миллий мақсад сари бирлиги янада теран сиёсий англаш билан тўғарак, ташкилот ва жамиятларни ташкил этиш босқичига ўтган. Маданий ўсиш аҳолини миллат ва Ватан озодлиги йўлидаги асосий куч халқ эканлигини тушуниб етиши ҳам объектив ва субъектив омил, деб ҳисоблаш мумкин.

Башариятнинг маданий тараққиёти, айниқса ахборотлашган жамият томон ривожини ёзув билан бевосита боғлиқ бўлиб, жадидлар ахборотни сақлаш, қайта ишлаш ва оммага етказишда ёзувга маданиятнинг муҳим таркибий қисми сифатида қараганлар. Шу маънода, тилшунослик бобидаги иккинчи муҳим маданий меросдаги асар “Жомъе ул-хутут” бўлиб антик давр ёзувларидан тортиб замонавий ёзувларнинг тараққиёт босқичи ва тенденцияларининг илмий-лисоний таҳлилини амалга оширган. Исҳоқхон тўра Ибрат мазкур асарни ёзишдан мақсад муддаоси миллатнинг миллий-маданий тараққиёти эканлигини эътироф этган ҳолда “... миллатимизга ягона тарих қолдирмоқ қасдинда ва олама бир асар қолдирмоқ ният этиб” ўзининг номини тарихга муҳраб кетишга эришган [6, Б.7]. Чунки, миллий озодлик маърифати тил ва ёзув билан бевосита боғлиқ бўлиб, муаллиф тилшунослик соҳасида етук олим эканлигини намоиш этган. Ушбу ҳолат алломанинг лисоний салоҳияти етуклиги билан бирга миллий маънавиятни шакллантиришдаги улкан хизматини ҳам баҳоси юқорилигини тасдиқлайди.

Исҳоқхон тўра Ибратнинг илмий меросидаги яна бир муҳим маданий омил миллий озодлик йўлини дунё маданиятга эришмоқ учун ёшларни хорижий тилларни ўрганишга даъвати билан далиллаш мумкин. У чет тилларини эгаллаш миллатнинг маданий тараққиётини таъминловчи муҳим восита сифатида ёшларга мурожаат этади. Унинг мурожаатида одам дорихонага борса, лотинча керакдир. Жумладан, у: “...Ҳиндистонга хат қилинса, инглизча бўлмаса, олмайди. Эронга франсавий. Биз туркистонликларга биринчи заруримиз русия хатидирки, муни қози ва мударрислар инкор қилмаслар. Ахборотнома, рапурт ёзсалар, мударрислар бўлса, ўрусча бладурғон кишига ақча бериб рапурт ёздирдилар, аларга жуда зарур. Савдогарларга Масковдан мол ёзмоққа ҳукумат хати бўлиб, бинобарин, эҳтиёжи ҳалқуллоҳ ҳама жиҳатдин буни билмак зарурлиги бадеҳий”, дея тушунтирган [7, Б.48]. Дарҳақиқат, ўша даврда тил билмак бир қулфга бир неча калитга эга бўлмоқ, дея рағбатлантирилган.

Исҳоқхон тўра Ибратнинг илмий меросида оламни бир бутун яхлитлик, ўзаро алоқадорликдаги ўзгаришлар диалектикасини кузатиш мумкин. Унинг фалсафасида предметлар дунёси оддийдан мураккабга қараб инкорни инкори эканлиги кўрсатилган. Фикримизни унинг маданиятни доимий янгиланиш тамойиллари концепцияси билан изоҳлаш мумкин. Унинг фикрларидаги инновация “...Уйингизда ҳозир... чироқ қолди – лампа (чиқди), чақмоқ қолди – гугурт (чиқди), чойжўш қолди – чойнак (чиқди), кумғон қолди – самовар (чиқди) ва ҳоказо нимарсалар янги кўб жорий бўлиб қолган”да ўзини мужассамини топган [8, Б.48].

У ижтимоий тараққиёт ўлкамизга дунё фани ва маданияти, илмий техника ютуқларини кириб келиши ўзига хос қонуният эканлигини яхши тушунган ва маданий тараққиётни хуш қаршилаган. Унинг қарашларида анъанавий ўлкада кенг тарқалган асосий фалсафий масалада дуалистик ёндашув устувор эди.

Мазкур ҳолат унинг маҳаллий аҳоли орасида илм-фан маданиятни тарғиботида ислом дини талаблари ва арконларини илм-фан билан уйғун ҳолда оммага етказиши билан муҳим ижтимоий аҳамият касб этарди. Чунки мусулмонлар орасида ихтилофларни бартараф этиш ҳам исломий модернизацияга эҳтиёж сезган бир давр эди. Шунинг учун ҳам Ибрат ўз номига муносиб равишда илм олиш, маданий тараққиёт учун билиш ғоясини диний фалсафа контекстида ҳал эта олган олим ҳисобланади.

Мутафаккирнинг фалсафий таҳлил ва талқинлари ўлканинг шаҳар ва қишлоқларининг тараққиётини замонавий Европа шаҳарларига қиёсий тадқиқотлари натижасида шаклланган концепциядир. Чунки у ҳорижий саёҳатларида ўз кўзи билан кўрган шаҳарларнинг турмуш тарзи, ижтимоий-иқтисодий, сиёсий маданиятини бевосита ижтимоий коммуникация ҳолатида ўрганган. Шу маънода маҳаллий аҳолининг замонавий тараққиётдан ортда қолмаслиги, “баъдавий” ҳаётдан тамаддун турмуш тарзига ўтказиш муаммоси ҳақида кўп қайғурган. У маданиятли шаҳарлар тоифасига Петроград, Москва, Одесса, Берлин, Лондон, Рим, Токио шаҳарларидаги тамаддуннинг ютуқларини “... халқи илм ва хунарни билиб қилиб тургон касби ила баҳузур тириклик қилса, ана ўшал ерни шаҳар ва одамларини маданий дерлар”, дея баён этган [9, Б.68].

Исҳоқхон тўра Ибрат ўлканинг маданияти муаммосини маърифат, тараққиёт ва тамаддун каби тушунчаларда қўллаган. Шу маънода тараққиётга эришган эзгулик, баъдавий эса хорлик ва зорликда қолиши атрофлича моҳиятан англаш орқали илм-фан, технология фақат билим олиш орқали замонавий даражада фикр ва мулоҳаза, ижтимоий фаровонликка эришиш мумкин, деган хулосани олға суради.

Ибратнинг маданият концепцияси мамлакат фуқароларининг турмуш даражасини ошириш орқали эришиш йўли қишлоқ аҳолиси турмуш даражасини янада яхшилаш маданий тараққиёт оммавий саводхонлик орқали амалга ошади. У шаҳар билан қишлоқ ҳудудий ишлаб чиқариш макони турли бўлган ўзаро бир-бирини тақазо этувчи ижтимоий яхлитликни ҳосил қилишини тушунган. Чунки қишлоқ шаҳарни озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаши билан бирга, шаҳар ҳам қишлоқни хунаремандлик ва савдо-сотик ва бошқарув сиёсий маркази бўлиши билан бирга илм-фан ютуқларининг концентрацияси билан ўз ортидан етакловчи байроқдор деб ҳисоблаган [10, Б.62].

Юқоридаги таҳлиллар асосида Исҳоқхон тўра Ибрат таълимотида урбанизация ғояси мамлакат енгил саноатини ривожлантиришда янада яққолроқ намоён бўлади. Аҳолининг кундалик эҳтиёж моллари кигиз, гилам, полос, поёндозлар ишлаб чиқариш, пойафзал хунаремандлигини қўл меҳнатини механика асосида ривожлантириш истиқболлари ҳақида қайғурган. Шу боисдан у миллат тараққиётида импорт маҳсулоти салмоғини экспорт салмоғи билан алмаштириш илм орқали эришиладиган йўл деб ҳисоблаган.

Исҳоқхон тўра Ибратнинг маданият назария ва амалиёти ўлка халқларини ижтимоий фаровонлиги, халқларнинг маданийва маънавий бармоллиги Ватан равнқи ғояси остида тарғиб этилиши ўз моҳиятига кўра ўлка маърифатпарварлиги асосий хусусий ҳолат ҳисобланади. Ибратнинг қарашлари ўзининг гуманизми билан водий жадидлигидаги хусусий жиҳати билан Туркистон жадид ҳаракатининг умумийлигини такомиллаштиради. Шу билан бирга, мадкур ҳаракатнинг тизимида урбанизация ижтимоий тараққиёт кўрсаткичи сифатида янги даврни “шаҳарсозлик модерн” модели билан фалсафа тарихининг янги саҳифасидир. Зеро, замонавий ижтимоий фанлардаги урбанизациянинг муаммолари жадид илмида илк бора ёритилган.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Мирзиёев Ш. М. Буюк келажатимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курамиз. – Тошкент: Ўзбекистон. 2017. – Б. 72.
2. Туркестанская туземная газета // 1913 г. 23 июнь. – №48.
3. Туркистон вилоятининг газети // 1908 йил. – №56.
4. Дўқондорнинг шикояти // Туркестанские ведомости. – 1900 йил 7 декабрь. – №98.
5. Туркистон вилоятининг газети // 1901 йил 4 август. – №60.
6. Исоқхон Ибрат. Жомеъ ул-хутут. – Наманган, 1912. – Б. 7.
7. Исоқхон Ибрат. Жомеъ ул-хутут. – Наманган, 1912. – Б. 48.
8. Ибрат И. Ж. Тарихи маданият. Танланган асарлар / Масъул муҳаррир М. Мирзо. – Тошкент: Маънавият, 2020. – Б. 68.
9. Ибрат И. Ж. Тарихи маданият. Танланган асарлар / Масъул муҳаррир М. Мирзо. – Тошкент: Маънавият, 2020. – Б. 62.
10. Ибрат И. Ж. Тарихи маданият. Танланган асарлар / Масъул муҳаррир М. Мирзо. – Тошкент: Маънавият, 2020. – Б. 62.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz